

Остахов Александр Сергійович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925038>

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ostakhov Oleksandr,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-5861-7482>

MANAGEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE AND POST-WAR RECOVERY

Анотація.

В умовах воєнного стану та повоєнного відновлення управління кадровим потенціалом аграрних підприємств набуває критичного значення. Війна спричинила значні втрати серед трудових ресурсів, змусила багатьох працівників мігрувати, а частина підприємств втратила свої виробничі потужності. Водночас, аграрний сектор залишається стратегічно важливим для забезпечення продовольчої безпеки як України, так і світового ринку. Війна створює численні виклики для аграрних підприємств, пов'язані зі зменшенням робочої сили, порушенням трудових процесів та зміною пріоритетів у роботі з персоналом. Нарощування кадрового потенціалу підприємств та ефективне його використання є обов'язковими умовами при вирішенні проблеми сталого розвитку економіки країни. Кадровий потенціал розглядається як невід'ємний елемент системи управління підприємством та як один з основних факторів, що визначають ефективність його діяльності. Кадровий потенціал як окремої організації, і галузі (сфери) перестав бути постійної величиною. Його кількісні та якісні характеристики постійно змінюються під впливом цілого комплексу факторів. Недостатній кадровий потенціал системи перешкоджає її розвитку, максимальному використанню потенціалу інших ресурсів. У свою чергу, оптимальний кадровий потенціал, який не знайшов своєї реалізації та використовується неефективно, веде до суттєвої перевитрати ресурсів. Сьогодні особливого значення набуває проблема ефективного формування та управління кадровим потенціалом галузі. Створення надійної системи забезпечення кадрами та на цій основі забезпечення сталого функціонування сільськогосподарських організацій є пріоритетним завданням. Кадровий дефіцит продовжує залишатися актуальною проблемою для багатьох українських підприємств, які змушені адаптуватися до нових умов війни та мобілізації. Вони шукають рішення, щоб підтримувати ефективність та забезпечувати стабільну роботу, водночас стикаючись з труднощами в залученні персоналу. Організаціям необхідно підійти до формування кадрової роботи з урахуванням наукових принципів підбору, розстановки та розвитку кадрів, удосконалення методів та форм роботи у кожному конкретному випадку та ситуації.

Abstract.

In martial law and post-war recovery, the management of personnel potential of agrarian enterprises acquires critical importance. The war caused significant losses in labor resources, forced many workers to migrate, and some enterprises lost their production facilities. At the same time, the agricultural sector remains strategically essential for ensuring food security in both Ukraine and the world market. The war created numerous challenges for agricultural enterprises related to the reduction of the workforce, disruption of labor processes, and changes in priorities in the work with personnel. Increasing the personnel potential of enterprises and its practical use are mandatory conditions for solving the problem of sustainable development of the country's economy. Personnel potential is considered an integral element of the enterprise's management system and one of the main factors determining the effectiveness of its activities. Personnel potential as a separate organization and branch (field) has ceased to be a constant value. Its quantitative and qualitative characteristics constantly change under the influence of a whole set of factors. Insufficient personnel potential of the system prevents its development and maximum use of the potential of other resources. In turn, the optimal personnel potential, which has not been realized and is used inefficiently, leads to a significant overspending of resources. Today, the problem of effective formation and management of the personnel potential of the industry is gaining particular importance. Creating a reliable system of staffing and, on this basis, ensuring the sustainable functioning of agricultural organizations is a priority task. Personnel shortage continues to be an urgent problem for many Ukrainian enterprises, which are forced to adapt to the new conditions of war and mobilization. They seek solutions to maintain efficiency and ensure stable operations while facing challenges in attracting staff. Organizations need to approach the formation of personnel work, taking into account the scientific principles of selection, placement, and development of personnel, as well as improving methods and forms of work in each specific case and situation.

Ключові слова: потенціал, підприємство, персонал, дефіцит кадрів, воєнний стан, аграрна сфера.

Key words: potential, enterprise, personnel, shortage of personnel, martial law, agrarian sphere.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Висока ефективність підприємств будь-якої сфери діяльності визначається високим рівнем розвитку людських ресурсів, пов'язаним із набором професійних знань, умінь, навичок та мотивацій. Проте, у сільськогосподарському виробництві мають місце безробіття та дефіцит кадрів, що призводить до дисбалансу між попитом та пропозицією фахівців та кваліфікованих робітників. На формування кадрового потенціалу у сільському господарстві негативно впливає наразі воєнний стан. Таким чином, сільськогосподарські підприємства зацікавлені у своєчасній оцінці, залученні та покращенні свого кадрового потенціалу, а для це необхідно передбачити систему заходів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблемам кадрового потенціалу в аграрній сфері економіки присвятили свої праці багато відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Серед них: Шубравська О.О., Малік М.Й., Прокопа В.І., Рей Голдберг, Джон Девіс, Майкл Портер, Річард Болдуін та інші. Дослідження цих та інших вчених висвітлюють важливість розвитку кадрового потенціалу як основного чинника підвищення ефективності аграрної сфери, зокрема в умовах сучасних викликів глобалізації, міграції та воєнного стану.

Однак за наявності значної кількості робіт за обраним напрямом спостерігається необхідність подальших досліджень, адже брак кваліфікованих кадрів, що виник через воєнний стан у важливих секторах, в тому числі і в сільському господарстві, загрожує стабільності розвитку та сповільнює економічне відновлення.

Мета статті дослідити проблеми управління кадровим потенціалом що постають перед аграрними підприємствами в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Кадровий потенціал підприємства – це персонал організації, який має певні компетенції, знання, вміння, здібності, можливості і задатки, необхідні для успішної діяльності. Сукупність людських якостей визначає потенційні можливості кожного співробітника та всього підприємства в цілому.

В той самий час термін кадровий потенціал організації має ще одне значення. Під ним мають на увазі здібності та можливості кожного працівника щодо реалізації своїх умінь для забезпечення життєдіяльності суб'єкта виробництва. При цьому на показники впливають особисті якості співробітників, їх працездатність, рівень професійних знань та навичок, досвід, наявність творчих здібностей.

Система управління кадровим потенціалом є складною системою, що включає цілий комплекс різноманітних елементів, що залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів (регіональна та галузева приналежність підприємства, стан ринку праці, стратегічні та тактичні цілі розвитку підприємства, масштаби його діяльності, етап життєвого циклу та

форма власності підприємства, особливості організації структури та культури підприємства, його ресурсні можливості, склад ключових бізнес-процесів, конкурентні позиції підприємства та ін.

Дядюра К.В. та Іванова Н.С. серед основних проблем у сфері управління кадровим потенціалом національних агропідприємств зазначають наступні:

1) високий рівень трудової міграції, зокрема висококваліфікованих молодих працівників;

2) відсутність планів і програм розвитку кадрового потенціалу, зокрема у довгостроковій перспективі, обмеженість фінансових ресурсів на їх реалізацію;

3) низький рівень корпоративної культури більшості середніх та малих бізнес-структур;

4) слабка взаємодія спеціалізованих навчальних закладів та бізнесу у сфері формування попиту на кадри;

5) невідповідність фактичного обсягу та структури кадрового потенціалу масштабам, завданням та потребам компанії [4].

Кадри є ключовим чинником успішної діяльності підприємств, сільськогосподарської галузі, зокрема. Кадровий потенціал складається з кваліфікованих та досвідчених працівників та ефективної організації праці. Можна виділити причини значущості кадрового потенціалу для сільськогосподарських підприємств:

1. Знання та навички. Кадровий потенціал – це, перш за все, фахівці, які мають знання, навички та вміння в галузі агрономії, тваринництва, економіки та маркетингу сільського господарства. Це дозволяє підприємству ефективно керувати всіма аспектами виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Інноваційний розвиток. Кадровий потенціал є двигуном для інновацій та розвитку у сільському господарстві, оскільки саме фахівці можуть знайти нові методи вирощування, удосконалювати процеси у сільському господарстві з використанням сучасної техніки та технологій, виводити нові породи тварин та рослин, розробляти нові продукти та послуги, а відповідно, підвищувати конкурентоспроможність підприємств та привабливість галузі.

3. Усунення проблем. Кваліфікований та досвідчений персонал може швидко реагувати на зміни та вирішувати різні проблеми у сільському господарстві: зміни погодних умов, різні хвороби як рослин, так і тварин тощо.

4. Управління ресурсами. Для зниження витрат та підвищення прибутковості сільськогосподарської діяльності, оптимізації використання ресурсів (вода, земля, праця, капітал) також потрібний кадровий потенціал, який дозволяє ефективно керувати всіма ресурсами підприємства.

5. Репутація, імідж, довіра. Кваліфіковані та досвідчені фахівці забезпечують високу якість про-

дукції, що підвищує довіру та задоволеність покупців, що, у свою чергу, забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Існує безліч чинників, які впливають якісний склад сільськогосподарських кадрів. Наприклад, залежно від форми їхнього прояву виділяють такі групи чинників: соціально-економічні, науково-технічні, професійно-кваліфікаційні, моральні, демографічні, економіко-географічні та природно-біологічні. Названі фактори різноманітні за своїм змістом і кожен із них певним чином бере участь у процесі кадрового забезпечення АПК, проявляючи себе в конкретному результаті: або сприяючи формуванню кадрового складу галузі, або створюючи перешкоди для цього.

Грамотна організація системи управління кадровим потенціалом підприємства передбачає:

— побудову такої організаційної структури підприємства, що відповідає стратегії його розвитку, цілям та завданням у довгостроковому та короткостроковому періодах;

- розробку базових принципів формування структурних підрозділів та їх закріплення у внутрішніх регламентах підприємства;

- визначення ключових функцій, повноважень та прав, обов'язків та відповідальності працівників підприємства;

- проведення заходів щодо підвищення якості умов праці;

- використання матеріальних та нематеріальних методів стимулювання, а також розширеного переліку соціального забезпечення працівників;

— забезпечення професійного та кар'єрного зростання працівників у вигляді формування системи їх оцінки, навчання та підвищення кваліфікації

— виявлення кількісних та якісних потреб у працівниках, подальша професійна та соціальна адаптація новоприйнятих працівників;

- формування системи показників для оцінки ефективності управління кадровим потенціалом підприємства.

Основною метою управління кадровим потенціалом підприємства є його нарощування, що передбачає вирішення наступних завдань:

— розробка взаємопов'язаних організаційно-економічних та соціальних заходів щодо формування, розподілу та перерозподілу робочої сили на рівні підприємства.

- створення умов для використання та розвитку кадрового потенціалу кожного працівника;

- забезпечення інноваційності виробництва, його наукоємності та фондоозброєності;

- впровадження прогресивних інформаційно-комунікаційних технологій;

- використання нових форм навчання, спрямованих на підтримку рівня професійних компетенцій працівників;

- залучення мотивованих фахівців необхідного професійно-кваліфікаційного рівня.

Сільське господарство, навіть попри великі збитки, спричинені війною в Україні, продовжує залишатись однією з ключових галузей, що генерує ВВП країни. За даними Мінагрополітики, частка аграрного сектору у структурі ВВП до війни була найвищою серед усіх галузей і складала 10%. Також до війни сільське господарство було сектором №1 за експортним виторгом з часткою у 41% від загального експорту та давало роботу більш ніж 1 млн українців, за даними Держстату. У 2022 році частка сільського господарства зросла до 52% в експорті [1].

Війна в Україні призвела до низки серйозних економічних і соціальних проблем, які впливають на зайнятість. Вона призвела до руйнувань інфраструктури і значних економічних втрат, що вплинули на робочі місця, зокрема у сфері промисловості та сільського господарства. За даними аналітичного центру при Київській школі економіки, за підсумками 2022 року «щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення. Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в \$13 млрд. З них \$9 млрд – частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають \$33,1 млрд. А необхідна сума для відновлення підприємств – \$24,9 млрд» [5]. Знищення та пошкодження інфраструктури внаслідок війни призводять до обмеженої доступності робочих місць і можливостей зайнятості.

В умовах повномасштабної війни одним із основних викликів та обмежень для аграрного сектора України виділяють дефіцит трудових ресурсів у сільськогосподарському виробництві [9]. Унаслідок бойових дій частина працівників сільгоспідприємств та фермерів була вимушена не тільки припинити економічну діяльність в аграрному секторі, а й покинути власні домівки. За даними ФАО, понад 150 000 фермерів / працівників продовольчої системи безпосередньо постраждали від війни та/або були змушені мігрувати. У складному становищі опинилися дрібнотоварні виробники, які займалися вирощуванням сезонної продукції, відігравали важливу роль у забезпеченні зайнятості та доходів сільського населення. Вимушене переміщення населення, призов чоловіків до ЗСУ призводять до нестачі робочої сили та збільшення робочого навантаження на жінок [10] Згідно з опитуванням асоціації «Свинарі України», 26 % господарств, що взяли участь в опитуванні, мають недостатню кількість основного виробничого персоналу свиноферм (технологи, ветеринари, оператори, керівники виробничих майданчиків), стільки ж відчують дефіцит допоміжних працівників – слюсарів, електриків тощо. 48 % респондентів відзначають брак персоналу не стільки у тваринництві, скільки у суміжних аграрних напрямках діяльності: водіїв, трактористів, механіків, агрономів тощо [8].

Вплив війни на кадровий потенціал

Переміщення робочої сили:

Частина працівників була змушена залишити зони бойових дій, що спричинило зміни у розподілі трудових ресурсів.

Мобілізація працівників:

Чимало кваліфікованих спеціалістів залучено до армії, що створює дефіцит кадрів.

Психологічні фактори:

Війна впливає на моральний стан персоналу, що потребує додаткових заходів для підтримки продуктивності та стабільності.

Рис. 1 Вплив воєнного стану на кадровий потенціал аграрних підприємств

Результатом воєнних дій є загальна економічна нестабільність, яка призводить до скорочення виробництва та погіршення фінансового стану підприємств. За результатами щомісячного опитування, яке проводить національний банк, у жовтні 2023 р. український бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності нижче за нейтральний рівень (50 пунктів). На ділові очікування бізнесу передбачувано впливали: значні ризики безпеки, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів [1].

Як зазначає УНІАН [7], 2023 р., як і попередній, став одним з найважчих років для економіки

України. Дуже багато українців втратили роботу через закриття підприємств або вимушений переїзд в інші регіони.

Одночасно з дефіцитом кваліфікованих кадрів значною проблемою українського ринку праці є суттєвий рівень безробіття, про що свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Національного банку України. Так, станом на кінець жовтня 2023 р. в Україні було зареєстровано 97,3 тис. безробітних. Найбільше – 9 тис. безробітних зареєстровано в Запорізькій області, у Дніпропетровській області – 7 тис., Харківській – 6,7 тис., Сумській – 6,4 тис. [6].

В таблиці 1 структуровано описано необхідні кроки для повоєнного відновлення кадрового потенціалу аграрних підприємств.

Таблиця 1

Основні напрями повоєнного відновлення кадрового потенціалу аграрних підприємств

Напрямок відновлення	Опис	Цілі та завдання	Результати
Повернення мобілізованих працівників	Реінтеграція працівників, які були залучені до військової служби, та їх адаптація до робочого процесу.	Забезпечення комфортних умов праці, підтримка морального стану, надання реабілітаційних програм.	Стабільне повернення до роботи, покращення психологічного стану працівників.
Навчання та перекваліфікація	Підготовка працівників до роботи в нових умовах із використанням сучасних технологій та методів ведення аграрного бізнесу.	Підвищення кваліфікації, освоєння нових технологій і методів управління, проведення курсів перекваліфікації.	Підвищення рівня професіоналізму та адаптація до сучасних вимог ринку.
Залучення молодих спеціалістів	Програми для залучення нових кадрів та молоді в аграрний сектор з акцентом на професійний розвиток і кар'єрні можливості.	Стимулювання молоді до роботи у сільському господарстві, надання умов для кар'єрного зростання та навчання.	Збільшення частки молодих працівників, оновлення кадрового складу.
Інвестиції в розвиток персоналу	Інвестування у навчання працівників, покращення умов праці, створення програм кар'єрного росту та розвитку потенціалу співробітників.	Підвищення продуктивності працівників, створення умов для безперервного професійного зростання та забезпечення конкурентної переваги на ринку праці.	Покращення ефективності праці, зростання лояльності працівників, зменшення плинності кадрів.
Психологічна підтримка працівників	Забезпечення працівників психологічною допомогою та підтримкою після	Проведення реабілітаційних заходів, психологічних тренінгів,	Поліпшення морального стану колективу, підвищення продуктивності та мотивації.

	стресових ситуацій, пов'язаних із війною та відновленням підприємств.	створення підтримуючої корпоративної культури.	
Автоматизація та модернізація процесів	Впровадження автоматизації в робочі процеси для зменшення навантаження на працівників та підвищення ефективності.	Скорочення ручної праці, підвищення ефективності роботи за рахунок використання автоматизованих систем та нових технологій.	Підвищення ефективності, зниження витрат на виробництво, оптимізація роботи з ресурсами.
Реабілітація та соціальні гарантії	Підтримка працівників, які постраждали під час війни, через забезпечення соціальних гарантій та відновлювальних програм.	Надавати соціальні пільги, фінансову підтримку та інші форми допомоги постраждалим працівникам та їхнім родинам.	Повернення до нормального життя та роботи працівників, зміцнення лояльності до підприємства.

Дослідники вважають необхідною актуалізацію наукової парадигми управління персоналом відповідно до вимог сьогодення, проте часто мають досить різні погляди на ті аспекти, що потребують видозміни, кадрова стратегія Міжнародної організації праці на 2022–2025 роки орієнтується на три ключові аспекти:

1. Диверсифікація – фокус на урізноманітненні кадрового складу та навичок і здібностей кваліфікованої робочої сили.

2. Створення вдячного (respectful) робочого середовища широких можливостей – зміцнення лідерства, дотримання стандартів етичної поведінки, побудова системи звітності щодо робочого середовища.

3. Активація людських ресурсів – застосування інноваційних технологій та цифровізація процесів управління персоналом [12].

Країни США, Європи та Китаю активно застосовують різні методик для розвитку галузі сільського господарства. Так, наприклад, у США створюються освітні програми та виділяються стипендії для студентів, які хочуть займатися сільським господарством, надається фінансова підтримка фермерам, активно впроваджуються інноваційні технології у сільськогосподарську діяльність.

У країнах Європи наголошується на дослідницькій діяльності сільськогосподарської галузі, існують різні програми страхування сільськогосподарських культур для фермерів, відбувається активне впровадження цифрових технологій. На рівні управління агророзвитком у Європейському Союзі [11] сьогодні прийнята і діє галузева ініціатива FIELDS (Addressing the current and Future skills needs for sustainability, digitalization, and the bio-Economy in Agriculture: European skills Agenda and Strategy), яка передбачає активний розвиток кадрового потенціалу у частині задоволення теперішніх та майбутніх навичок персоналу для вирішення завдань сталого розвитку, біоекономіки та цифровізації сільського господарства. Результатом реалізації цієї ініціативи має стати розробка галузевої стратегії професійних навичок персоналу аграрного сектору і сільських територій та формування професійної європейської спільноти фахівців, що необхідні для реалізації агропродовольчої доктрини ЄС на

всіх рівнях управління та сільськогосподарських і лісових робіт [3].

Результати діяльності багатьох сучасних аграрних підприємств та накопичений ними досвід принципів та методів роботи з кадрами показують, що формування виробничих колективів, здатних до високопродуктивної праці та забезпечення високого рівня професіоналізму та кваліфікації працівників є вирішальними факторами ефективності агропромислового виробництва та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу найчастіше визначається якістю робочої сили в і призводить до глибоких змін у праці людини. Скасуються старі та створюються нові робочі місця, що викликає структурні зрушення на ринку праці.

Висновки. В даний час воєнний стан ставить перед аграрними підприємствами низку нових, принципових завдань, найважливішим з яких є максимальне ефективне використання кадрового потенціалу. Для того, щоб досягти цієї мети та обійти всі проблемні зони кадрової стратегії, організаціям необхідно підійти до формування кадрової роботи з урахуванням наукових принципів підбору, розстановки та розвитку кадрів, удосконалення методів та форм роботи у кожному конкретному випадку та ситуації.

Кадровий потенціал підприємства має стати конкурентоспроможним та витриманим до випробувань, що забезпечується за рахунок високого рівня професіоналізму, компетентності, особистісних якостей, інноваційного та мотиваційного потенціалу працівників.

Список використаної літератури

1. Аграрний ринок праці відновився на 80% від довоєнного – дослідження URL: <https://forbes.ua/news/agrarniy-rinok-pratsi-vidnovivsya-na-80-vid-dovoennogo-doslidzhennya-15052023-13659>
2. Бізнес погіршив ділові очікування нижче нейтрального рівня: в Україні дефіцит кадрів. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2023/11/1/706121/>
3. Грищенко Н.В. Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб'єктів аграрного бізнесу в нестабільних умовах

зовнішнього середовища. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022 рік. Том 7. № 2. с.60-65

4. Дядюра К. В., Іванова Н.С. Кадровий потенціал підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. II Міжнар. наук. -практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 66-68.

5. Збитки, завдані українському бізнесу внаслідок російської агресії, оцінюються в \$13 млрд. URL: <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-zavdani-ukrayinskomu-biznesu-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-otsinyuyutsya-v-13-mlrd/>.

6. Макроекономічні показники. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#3>.

7. Найбільш затребувані професії України в 2023: ким працювати і скільки платять. УНІАН. URL: <https://www.unian.ua/society/vostrebovannye-professii-2023-gde-horosho-platyat-v-ukraine-12265689.html>.

8. Половина свиного господарств відчуває дефіцит кадрів. AgroPortal. 2023. 01 груд. URL:

<https://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/polovina-svinogospodarstv-vidchuvaye-deficit-kadriv>

9. Русан В. М., Жураковська Л. А. АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ: СКЛАДНИКИ СТІЙКОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНИ ЗАВДАННЯ.

URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-02/az_agrosector_15022024.pdf

10. Сутінки агрохолдингів: як війна змінить сільське господарство України. Mind. 2022. 05 серп. URL: <https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silске-gospodarstvo-ukrayini>

11. European Commission. Communication from the Commission EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Com(2010) 2020

12. Human Resources Strategy for 2022–25. Diversity, accountability and respect. ILO Governing Body 343-rd Session. Geneva, November 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/r elconf/documents/meetingdocument/wcms_821886.pdf